

GELMINTOZALARGA TASHXIS QO`YISH VA ULARNI KLINIK BELGILARINI KUZATISH

Qurbonova Dilafruz G`Ayurovna

O`zbekiston- Finlandiya pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada gelmentozlarga hayvonning tirik davrida tashxis qo`yish va tirik hayvonning gelmintoz kasalliklarida uning klinik belgilarini kuzatish, maxsus laboratoriya va immunologik tekshirishlarga asoslangan holda tashxis qo`yiladi. Qishloq xo`jaligi hamda mo`ynali hayvonlarni gelmintozlardan davolash yoki ularning oldini olish uchun kasallikka o`z vaqtida tashxis qo`yish kerak. Juda ko`p gelmintoz kasalliklarni qo`zg`atuvchilarning tuxum va lichinkalari (fassiola, moniyeziva, diktiokaula va boshqalar) tashqi muhitga ahlat bilan chiqariladi. Shunday ekan, axlatdagi gelminitlarning tuxum va lichinkalarini aniqlash uchun ko`pincha laboratoriya usuli qo`llaniladi.

Kalit so`zlar: Fragment, gelmintoovoskopiya, fassiola, trixostrongila, gelmint, periional, flotatsiya, sentrifuga, Fyulleborn, gelmentoks.

Аннотация: в этой статье диагностика гельментозов при гельминтозных заболеваниях животного, диагностика на основе специальных лабораторных и иммунологических исследований диагностика гельминтозов в сельском хозяйстве и для лечения подходящих животных от гельминтозов или для их профилактики диагностика гельминтозов во время гельминтоза очень п гелминтозныеза болевания . Диагностика гельминтозов при гельминтозных заболева ниях яйца и личинки (фасциола, мониезива, диктиокаула и др. Выводятся во внешнюю среду с пометом. Поэтому для обнаружения яиц и личинок гельминтов в помете часто используют лабораторный метод.

Ключевые слова: фрагмент, гельментоскопия, фасиола, трикостронгила, гелмент, перионал, флотация, центрифуга, фюллеборн, гельментокс.

Annotation: in this article, the diagnosis of gellentoses in the living period of the animal is made based on special laboratory and immunological examinations of the diagnosis of gellentosis and its clinical signs in helminthic diseases of the living animal. In order to treat rural animals as well as guinea pigs from helminthoses or perevent them, it is necessary to pour a diagnosis into the disease on its own shaft. Too much helminthiasis is caused by the fact that the eggs and larvae (Fasciola, monieziva, dictyocaula and bashqas) of the causative agents of diseases are released into the external environment with ahlat. Therefore, the kupinch laboratory method is enslaved to determine the eggs and larvae of helminths in the litter.

Key words: fragment, gellintoovoscopy, Fasciola, trichostrongila, gelmint, periional, flotation, centrifuga, Foulleborn, gelmentox.

Kirish:

Gelmintozlar (yun. helmins, helminthos — gijja, qurt) — odam, hayvon va o‘simliklarda parazitlik qiladi. Odamda gijjalarning 150 dan ortiq turi uchraydi. Yashash sharoitlari: iqlim, tuproqning holati, dehqonchilik xususiyatlari va aholining gigiyenik ko‘nikmalari darajasiga qarab turli mintaqalarda turli xil gijjalar uchraydi. Asosan gijjalarning 4 sinfi: nematodalar, sestodalar, trematodalar va akantotsefallar parazitlik qiladi. Shunga ko‘ra tekshirish chog‘ida topilgan gijjaning sinfiga karab nematodoz, sestodoz, trematodoz kabi guruhlarga ajratiladi. Odam gijjalarning oraliq yoki mutlaq xo‘jayini bo‘lishi mumkin. O‘zbekistonda Gijjalardan enterobioz, gimenolepidoz va askaridoz ko‘proq uchraydi. Gelmintlar odamning nafas olishi, ovqat hazm qilishi, muskul sistemasi, jigar, taloq, qon, miya, ko‘z va boshqa a‘zolarida parazitlik qiladi. Gijjalarning xili, soni va qaysi a‘zoda bo‘lishiga qarab kasallik har xil kechadi. Gijjalarning lichinkalari yoki tuxumlari topilishiga qarab tashhis qo‘yiladi.

Serologikreaksiyalar(immunfluoresentlash, bevosita gemag-glyutinatsiya reaksiyalari va hokazo)dan foydalanish Gijjalarni erta aniqlash va vaqtida tashhis qo‘yish imkonini beradi.Hayvon organizmidagi jinsiy yetuk gelmintlar doimiy ravishda tuxum yoki tuxmdan yangi lichinka holida tashqi muhitga chiqariladi yoki qon va limfa suyuqliklarida, u yoki bu tuqimalarning hujayralari orasida to‘planadi.Gelmint tuxmi va lichinkalari ko‘pincha tezak bilan, ayrim hollarda siydik bilan, ko‘z yoshi bilan (ko‘znig shillq pardasida, ko‘z yoshi bezlarida parazitlik qiluvchi gelmintlarning lichinkalari) tashqi muhitga chiqariladi.Qon va limfa suyuqliklaridagi gelmint lichinkalari tananing berk bo‘shliqlarida to‘qimalarda parazitlik qiladi. Muskul tolalarining oralig‘ida trixinella lichinkalari to‘planadi. Ovqat hazm qilish sistemasida parazitlik qiluvchi gelmintlar ko‘pincha hayvon o‘lganidan keyin yoki gelmintsizlantirilgandan so‘ng axlat bilan tashqi muhitga chiqadi. Juda ko‘p grlmintoz kasalliklari qo‘zg‘atuvchilarning tuxum va lichinkalari(fassiolla, moneyeziya, diktiokaula va boshqalar) tashqi muhitga axlat bilan chiqariladi. Shunday ekan, axlatdagi gelmintlarning tuxum va lichinkalari aniqlash uchun ko‘pincha laboratoriya usuli qo‘llaniladi.

Gelmintokoprologik metod sifat va miqdoriy tekshirishlariga bo‘linadi.Sifat gelmintokoprologik tekshirishlarga makrogelmintokopiya(tezak bilan organizimdan ajralib chiqayotgan gelmintlarni yoki ularning ayrim bo‘g‘inlari - fragmentlarini ko‘rib topish), gelmintoovoskopiya(axlatda gelmintlar tuximini uchratish) va gelmintolarvoskopiya metodlari (axlatda gelmint lichinkasini topish) kiradi.

Makrogelmintokopiya. Gelmintsizlantirishdan keyin tezak bilan chiqarilayotgan gelmintlarni aniqlash uchun o‘tkaziladi. Buning uchun maxsus diagnostik gelmintsizlantirish o‘tkazilgan bo‘lishi mumkin. Tasmasimon chuvalchaglarning bo‘g‘ini yoki bir necha bo‘g‘inlari(fragmenti) ular tanasidan

doimiy ravishda ajralib turadi va tezak bilan tashqi muhitga chiqadi. Bunday bo'g'inlarning tuzilishiga ko'ra, ularning qaysi tur gelmintdan ajralganligi aniqlanadi. Makrogelmintoskopiya usuli odatda mikroskopsiz o'tkaziladi, ammo mayda gelmintlarni topish uchun (trixostrogilidlar) lupadan foydalanish mumkin. Kattaroq gelmintlarni (askarida) hej qanday asbobsiz tayoqcha bilan tezakni maydalab ko'rish mumkin.

Gelmintovooskopiya- Ayrim gelmintlar (oksiuratning ko'pgina vakillari) tuxumlarini hayvonning orqa chiqaruv teshigi atrofiga qo'yadi va biroz qismi orqa chiqaruv teshigining burmalarida qoladi. Shuning uchun ham hayvonning shu gelmintlar bilan kasallanganiigiga shubha tug'ilganida, hayvon tezigidagi emas, balki orqa chiqaruv teshiklari atrofida qotib qolgan tezaklarini qirib olib, gelmint tuximlarini qidirish maqsadga muvofiqdir.

Asosiy qism:

Gelmint tuxumlarini flotatsiya qilish usuli.

Gelmint tuxumlarining suyuqlik yuzasiga suzib chiqishi uchun osh tuzining to'yingan eritmasi ishlatiladi (solishtirma og'irligi 1,18 ga teng). U quyidagicha tayyorlaniladi: chelakdagi qaynab turgan suvga to'yingan eritma hosil bo'lguncha osh tuzi solinadi. Hosil bo'lgan bu eritma paxta yoki doka orqali biror idishga suzib qo'yilib, sovutiladi. Bunda tuz idish tagida cho'kma hosil qilishi kerak. Ushbu eritmani tayyorlash uchun 1 litr suvda 380 g osh tuzi solinadi.

Tekshirish uchun 5-10 g tezak olinib, biron stakanga solinadi va bir qism tezakka 20 qism to'yingan eritma solinadi. Hosil bo'lgan aralashma shisha yoki yog'och tayoqcha bilan aralashtirilib, sut simli to'r yoki dokadan toza stakanga suziladi. Mazkur aralashma 30-40 daqiqa tindiriladi. Natijada solishtirma og'irligi to'yingan osh tuzining solishtirma og'irligidan kam bo'lgan gelmint tuxumlari eritma yuziga qalqib chiqadi. So'ngra suv yuziga qalqib chiqqan gelmint tuxumlarining yupqa pardasi sim ilmoqcha bilan kesiladi va bir necha tomchi suyuqlik buyum oynasi ustiga quyilib, usti qoplagich oyna bilan qoplanadi-da, mikroskopda tekshiriladi. Namuna tez qurib qoladi, shuning uchun ham uni darhol tekshirish kerak. Agar namuna quriy boshlasa, unda qoplagich oyna ostiga pipetka bilan suv yoki teng miqdorda suv bilan suyiltirilgan glitserin tomiziladi. Simli ilmoq ishlatilgandan so'ng spirt lampasi alangasida kuydiriladi.

Gelmint tuximlarini cho'kmaga cho'ktirish usuli:

Taxminan 5 kg tezak olinib stakanga solinadi, uning ustiga oz miqdorda suv quyib aralashtiriladi. Keyin tezakka 1:10 nisbatda suv qo'shiladi. Hosil bo'lgan suyuq aralashma sim to'rda yoki dokada stakanga suziladi va u suv bilan to'ldiriladi. Eritma 2-3 daqiqa tindirilgandan so'ng yuqori suyuq qismi boshqa idishga quyiladi. Cho'kmaning ustiga esa yana suv quyiladi. Tiniq suyuqlik hosil bo'lgunga qadar bir

necha marta chayiladi. Olingan cho'kma buyum oynasiga (agar oz bo'lsa) yoki Petri kosachasiga (agar nisbatan ko'p bo'lsa) quyilib, mikroskopda tekshiriladi.

Fyulleborn usuli bilan tekshirilgan tezak cho'kmasi ham ana shunday ketma-ket yuvib tekshirilishi mumkin. Bunda tezak ikki usul bilan tekshiriladi: avval Fyulleborn usuli bilan nematod va sestodalarning tuxumlari borligini, keyin ketma-ket yuvish usuli bilan trematod va akantotsefal tuxumlari borligini tekshirish mumkin. Stakanga suyuqlik (osh tuzining to'yingan eritmasi) boshqa idishga quyilib, cho'kma ustiga suv qo'shiladi va aralastiriladi, keyin sim to'rda yoki dokada suziladi. Suzilgan suyuqlik 2-5 daqiqa tindiriladi. So'ngra yuqorida ko'rsatilganidek yuviladi

Gelmintozlarni immunologik usulda aniqlash. Xuddi yuqumli kasalliklar singari, gelmintoz kasalligida ham turli darajada immunitet bo'ladi va antitela paydo bo'lishi kuzatiladi. Hozir ko'pgina gelmintoz kasalliklarda immunologik diagnostika metodi ishlab chiqilgan va ular tajribada tekshirilgan. Lekin bu usullarning ko'pchiligi hozircha veterinariya tajribasida qo'llanilmaydi, chunki bu biopreparatlar sanoatda yetarli miqdorda ishlab chiqarilmayabdi.

Gelmintozlarni epizootik aniqlash. Ayrim vaqtlarda olingan epizootologik ma'lumotlarga asoslanib, ba'zi gelmintoz kasalliklarga taxminiy tashxis qo'yish mumkin. Bu tashxisni tirik yoki o'lgan hayvonlarda o'tkazilgan maxsus tekshirishlar bilan tasdiqlash kerak.

1. Mollarni moniyezioz bilan zararlangan xo'jaliklarda may, iyun oylarida qo'zilar ko'plab o'ladi. Shularga ko'ra moniyeziozga taxminiy tashxis qo'yish mumkin.

2. Telyazioz avj oladigan iyun, avgust oylarida xo'jalikdagi juda ko'p qoramollarda konyunktivit va keratit belgilari kuzatiladi. Shunga ko'ra telyaziozga taxminiy diagnoz qo'yish mumkin. Ko'pgina gelmintoz kasalliklarning aniq klinik belgilari ma'lum vaqtda paydo bo'ladi. Kasallikning avj olishi mamlakatning turli mintaqalarda turli vaqtlarga to'g'ri keladi. Taxminiy tashxis qo'yishda yilning fasli hisobga olinib, ma'lum joylar uchun xos sharoitlarni hisobga olib kerak.

Diagnostik gelmintsizlantirish. Gelmintozlarga aniq tashxis qo'yish uchun kerakli dorilardan foydalanib, hayvon oshqozon-ichagidan birorta gelmint yoki uning lichinka hamda bo'g'inlarini ajratish diagnostik gelmintsizlantirish deyiladi. Diagnostik gelmintsizlantirish hayvonlarning ayrim belgilariga ko'ra jinsiy voyaga yetmagan gelmintlar qo'zg'aydigan kasallik borligiga shubha tog'ilganda o'tkaziladi. Bunday vaqtda boshqa laboratoriya usulidan foydalanib bo'lmaydi, chunki kasallik qo'zg'atuvchi gelmintlar voyaga yetmaganligi sababli tezak yoki boshqa organizmga keraksiz ajratmalar bilan bo'g'in, tuxum yoki lichinkalar ajratmaydi. Diagnostik gelmintsizlantirish uchun kasallanganligiga shubha qilingan 5-6 bosh hayvon ajratilib, alohida boqiladi va ularga terapevtik dozada kerakli antgelmintik

beriladi. So'ngra 1-2 kun ushbu hayvonlarning tezagi to'planib, quzg'atuvchini topish uchun gelmintoskopik usulda tekshiriladi.

Lyuminessent usulida mikroskopik tekshirish. Lyuminessent yoki nurlatish yo'li bilan mikroskopda tekshirish professor V. G.Evronova tomonidan taklif qilinib, gelmintozlarga tashxis qo'yishning yangi usuli hisoblanadi. Bu usul tuxumlari o'zaro o'xshash, ammo har xil turdagi gelmintlarni bir-biridan ajratish hamda hayotchan tirik tuxum va lichinkalarni o'liklaridan farq qilish uchun ishlatiladi. Tekshirish uchun trematoda, sestoda va nematoda tuxumlari, "akridin" yoki boshqa fluoroxrom eritmalari ishlatiladi. Nematodalarning tirik tuxumi va lichinkalari lyuminessent qilmaydi, ammo o'lik tuxumi va lichinkalari yaxshi turlanadi, sarg'ish-ko'k yoki sariq rangga bo'yaladi. Nurlatib mikroskopda tekshirganda go'shtxo'r hayvonlarning ko'pgina sestodlarini, askaridata, geterakis tuxumlarini bir-biridan ajratib, ularning o'lik yoki tirikligini bilish mumkin. Nurlatish uchun tayyorlangan preparat MUF-3 yoki ML-2 markali mikroskopda tekshiriladi. Nurlatib tekshirish usuli juda oson bo'lganligi uchun undan ishlab chiqarishda foydalanish mumkin. Gelmintozlarga teshxis qo'yishda qo'shimcha tarzda qonning morfologik tuzilishi, eozinofillar miqdori, zardobdagi oqsillarning fraksiyalarini aniqlash kabi usullar ham qo'llaniladi.

Gelmintlarni oraliq xo'jayinlarini tekshirish.

Hayvonlarni tekshirish yo'li bilan gelmintologik sharoitlarning ayrim tomonlari aniqlanadi, xolos. U hayvonlar bilan tashqi muhit o'rtasidagi hamma munosabatlarni, gelmintozlarning tarqalish yo'llarini yoritmaydi. Shuning uchun hayvonlar (parazitlarning asosiy xo'jayini) dagi gelmintozlarni tekshirish bilan birga oraliq xo'jayinlarni ham tekshirib, tanasida gelmintlar lichinkasi bor-yo'qligini bilish katta ahamiyatga ega. Oraliq xo'jayinlarni tekshirish shuning uchun ham zarurki, qator gelmintozlarning qo'zg'atuvchilari biogelmintlar, ya'ni faqatgina oraliq (ayrimlari qo'shimcha) xo'jayin ishtirokida rivojlanadi. Oraliq xo'jayinni tekshirish va ularning tanasida gelmint lichinkalarining bor-yo'qligini aniqlash juda oddiy, oson va faydali bo'lgani sababli xo'jalikda gelmintozlarning borligini, qanchalik tarqalganligini, hayvonlarga yuqtirayotgan manbai hamda invazion elementlarning oraliq xo'jayin tanasida saqlanish muddatini aniqlash imkonini yaratadi. Hayvonlarni gelmintologik tekshirish natijasida hamma vaqt oraliq xo'jayinlarni tekshirishdan olingan ma'lumotlar bilan, profilaktika tadbirlarini o'z vaqtida tashkil qilish imkoniyati yaratiladi.

Molluskalar(chuchuk suvda hamda quruqlikda yashaydiganlari), qisqichbaqasimonlar(sikloplar, dafniya, yonlab suzuvchilar, suv xo'tigi), yomg'ir chuvalchangi, hasharotlar(chivin, ninachi, chumoli va qo'ng'izlar) tuproqda yashovchi kanalar gelmintlarga oraliq xo'jayin bo'lishi mumkin. Epizootologik jihatdan har qaysi turdagi oraliq xo'jayinning 1 m² yaylovdagi sonining eng ko'p bo'lishi katta ahamiyatga ega. Ular qanchalik ko'p, zich bo'lsa, hayvonlarni gelmintozlar shuncha

ko'p zararlashi mumkin. Quruklikda yashaydigan oraliq xo'jayinlari ayniqsa ariq bo'yilarida, ko'lmak, suv o'tlarida ko'p bo'ladi. Mana shunday xo'jayinlari ko'p bo'lgan yaylovlarda boqilgan chorva mollar, parrandalar biogelmintozlar bilan ko'proq kasallanadi. Oraliq xo'jayinlar tanasidagi gelmint lichinkalarini topish uchun ularni ushlagan zamon (yaxshisi tirik holda) binokulyar, lupa yoki juda katta qilib ko'rsatadigan mikroskopda tekshirish kerak.

Xulosa. Bugungi kunda odamlar va hayvonlar orasida ko'pgina turli xil kasalliklar uchramoqda. Ulardan nematodoz, sestodoz, trematodoz kasalliklari hisoblanadi. Gelmintlar nafas olish organlari, ovqat hazm qilishi organlari, muskul sistemasida va jigar, taloq, qon va boshqa organlarda parazitlik qiladi. Makrogelmintoskopiya va gelmintokoprologik tekshirishlar yordamida laboratoriya usullari qo'llaniladi. Lyuminessent (nurlatish) yo'li bilan tekshirishni professor V.G. Evronova tomonidan taklif qilingan, gelmintozlarga tashxis qo'yishning yangi usuli hisoblanadi. Bu usullar qullanishidan sabab hayvonda qaysi bir gelmintlar uchrashini aniqlash hamda hayvoni tezroq gelmintlardan xalos qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Gelmintozlar>
2. <https://gemotest.ru/info/spravochnik/zabolevaniya/gelmintoz>
3. X.A. Fayziyev, "Epidemiologiya va tibbiy parazitologiya", Toshkent-2007
4. P. Xoliqov, A. Daminov, A. Qurbonov, "Tibbiy biologiya va Genetika", 2018-yil. 724 bet
5. S. Dadayev, "Parazitologiya", "O'zbekiston" nashriyoti, Toshkent, 2006-yil.
6. S. Dadayev, G. Abdurasulova, "Umumiy parazitologiya", "O'zbekiston" nashriyoti – 2006.